

JAMIYAT TARAQQIYOTI TARIXIDA YOZUVNING AHAMIYATI

Eshchanov Zokir Xudayarovich

Annotatsiya: Ushbu tezisda yozuvning paydo bo`lishi, kishilik jamiyati taraqqiyotida ahamiyati, hozirgi mavjud va o`lik tillarni o`rganishda yozuvning o`rni, umuman yozuvning ijtimoiy-madaniy mohiyati haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: yozuv, belgi, o`lik tillar, xat, tasviriy yozuv, grafema, sivilizatsiya, skript, og'zaki nutq, grafik tasfir,

Yozuv muammosiga qiziqishning asosi yozishning insoniyatning ma'naviy boyligini saqlash va to'plash vositasi sifatida muhimligini anglashdir. Hozirda dunyoda besh mingdan ortiq turli tillar mavjud. Ularning har biri o'ziga xos rivojlanish yo'lini bosib o'tgan, har biri tilshunoslar, tarixchilar, sotsiologlar uchun qiziqish uyg'otadi. Yozuv tarixi til taraqqiyoti, xalq tarixi va madaniyati bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan, yozuv tarixini o'rganar ekanmiz, bir vaqtlar mavjud bo'lgan, hozir esa o'lik tillar bilan tanishish, yozuvning paydo bo'lishiga turtki bo'lgan sabablarni aniqlash, shakllanish jarayonini kuzatish imkoniga ega bo'lamiz.

Olimlar "yozuv" tushunchasiga qanday ma'no qo'yganligini ko'rib chiqaylik: yozuv - bu nutq ma'lumotlarini uzoq masofalarga uzatish va uni vaqtida tuzatish uchun ishlatiladigan tavsiflovchi belgilar tizimi.

Yozish insoniyatning eng buyuk ixtirolaridan biridir. Yozish odamlarga og'zaki tilda muloqot qilish imkonsiz yoki qiyin bo'lgan hollarda muloqot qilishga yordam beradi. Og'zaki tilda muloqot qilishning asosiy to'siqlari makon va vaqtdir.

Odamlar taxminan 500 ming yil davomida og'zaki nutqdan foydalanganlar. Xat ancha keyin vujudga keldi. Tasviriy yozuvning asl shakllari 5000 yil oldin paydo bo'lgan, xat yozish esa 3000 yildan kamroq vaqtni tashkil etadi. Yozish insoniyatning eng muhim madaniy yutuqlaridan biridir. Sivilizatsiya yozuvning paydo bo'lishi bilan paydo bo'ladi. Yozuv paydo bo'lgunga qadar insoniyat bilimi avloddan-avlodga og'izdan og'izga o'tib kelgan. Shuning uchun bu bilimlarni to'ldirish juda sekin kechdi.

Ko'pgina inson guruhlari tabiiy, geografik to'siqlar - tog'lar, dengizlar, okeanlar - yoki dini, urf-odatlari, tili, turli davlatga mansubligi bilan ajralib turardi. Shuning uchun insoniyatning bir hududda qilgan kashfiyotlari uzoq vaqtdan so'ng boshqa hududda ma'lum bo'ldi va ba'zi joylarda ularga umuman yetib bormadi. G'ildirak va pulluk (plug) Amerikada yevropaliklarning kirib kelishi bilan birga paydo bo'ldi. Amerikaning tub aholisi bu narsalarni bilishmagan. Og'zaki nutq vaqt va makon jihatidan cheklangan. Aytilgan narsa faqat nutq paytida eshivilishi mumkin. Siz faqat qisqa masofada gaplasha olasiz. Yozish bu cheklovlarni yengib chiqadi. Kecha yoki ming yil oldin yozilgan narsalarni o'qiymiz. Biz yozilgan kitoblarni o'qiymiz va [turli mamlakatlar](#) butun dunyo - Yerning turli burchaklaridan xatlarni olamiz. Yozuv nazariyasini ilmiy tushunish va uning paydo bo'lishida hal qiluvchi moment I. E. Gelbning "Yozuvni o'rganish tajribasi (Grammatologiya asoslari)" kitobining paydo bo'lishi edi. Shu vaqtgacha alohida skriptlar (ba'zan ma'lum genetik konstruktsiyalar bilan) bo'yicha shaxsiy tadqiqotlar yoki iloji bo'lsa, barcha yoki hech bo'lmaganda eng muhim yozuv turlari bo'yicha keng qamrovli sharhlar mavjud edi. I.E.Gelb asarida yozish birinchi marta o'ziga xos vazifa va qonuniyatlarga ega bo'lgan belgilar tizimining o'ziga xos turi sifatida, jahon tarixining, madaniyatining alohida tarmog'i, mustaqil fanning predmeti sifatida namoyon bo'ldi.

Yozuv bir necha ming yillik uzoq va murakkab rivojlanish tarixiga ega. Bugun biz qo'llayotgan yozuvlar azaldan o'zining asl shaklini yo'qotib, komillik yo'lida turli taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan. Yozuvning paydo bo'lishi va rivojlanishi xalq tarixi, til madaniyatining rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Xalqning moddiy va ma'naviy madaniyati qanchalik yuqori bo'lsa, uning yozuv tizimi ham shunchalik mukammal bo'ladi. Yozuvning haqiqiy tarixi grafik tasvirlar yordamida yozuv paydo bo'lgan paytdan boshlanadi. Ammo bundan oldin odamlar uzoqdan va juda xilma-xil, ular uchun anglash oson bo'lgan mavjud vositalar bilan muloqot qilishgan. Ushbu vositalar tasodifan yoki qasddan qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, qum yoki yumshoq tuproqdagi odam izlari, olovdan qolgan kul, bu yerdan odam o'tganligi haqida boshqa odamlarga xabar bergan. Bunday xabarlardagi ob'ektlarning ma'nolari

jo'natuvchi va qabul qiluvchiga ma'lum bo'lishi kerak. Aks holda aloqa amalga oshirilmaydi. Bu borada tarixdan misol keltirish mumkin. Dunyo hukmronligiga intilgan qadimgi fors shohi Doro skiflardan zudlik bilan o'ziga bo'ysunishni talab qilganda, ikkinchisi javob tarzida qush, sichqon, qurbaqa va beshta o'q yuboradi. U shunday deshifr qilingan: “Forslar, qushdek uchishni, sichqondek yashirinishni, botqoqlardan qurbaqadek sakrashni bilmasangiz, skif yurtiga kirgan zahoti bizning o'qlarimiz sizga tegadi”. Doro bu ramziy sovg'ani noto'g'ri tushundi. Shunga o'xshash holatlar ko'p marta takrorlanishi mumkin. Shunga asoslanib, vaqt o'tishi bilan ma'lum signallardan aloqa vositasi sifatida ataylab foydalanish rivojlandi. Ya'ni, alohida xabarlarni tuzatishga urinishlar bo'lgan. Shunday qilib, tosh davrining oxiridan boshlab, rivojlangan ibtidoiy jamoa tuzumi bosqichida ko'pchilik qabilalar allaqachon yozishni boshlagan. Ilgari xabarni yozib olishning hojati yo'q edi, chunki odamlar kichik va tarqoq oilaviy guruhlarda yashagan va og'zaki nutq muloqotga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun yetarli edi.

Yozuv uzoq rivojlanish tarixiga ega. U ibtidoiy foydalanishdan tortib, eng ilg'or grafik shakllaridan foydalanishgacha bo'lgan qiyin yo'lni bosib o'tdi, eng muhim aloqa vositalaridan biriga aylandi, ularsiz zamonaviy jamiyat hayotini tasavvur qilish qiyin. Asrlar davomida yozuv vositalarining takomillashuviga qarab nafaqat yozuv turlari, balki grafik belgilarning ko'rinishi ham o'zgardi. Yozuvning kelib chiqishini ma'lum tillarning kelib chiqishi bilan aralashtirib bo'lmaydi: til va tillarning kelib chiqishi yozuv va yozuvlarning kelib chiqishidan ancha qadimgi. Biz tilning kelib chiqishi haqida ko'proq yoki kamroq ehtimolli farazlarni quramiz, shu bilan birga yozuv va yozuvning kelib chiqishi har doim tarixiy jihatdan aniq va davr, asr, hatto yil yoki kun bilan belgilanadi, chunki yozuv tilning ko'rinadigan, moddiy shakli va u hozirgi kungacha saqlanib qolgan moddiy madaniyat ob'ektlariga muhrlangan.

Butun insoniyat tarixi, jamiyati taraqqiyotining yuksalish yo'li yozuv tizimini takomillashtirishda o'z aksini topganligi muhim. Tilning tovush tomonini yozma ravishda oz sonli grafemalar yordamida uzatish insoniyatning ajoyib yutug'idir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Deeringer D. Alphabet.-M.: Chet el adabiyoti, 1999.-642b. 2.
2. Ivatsov V.P. Chizishdan tortib alifbogacha. - Rostov n / a.: Kitob nashriyoti, 2000.-36s.
3. Istrin V.A. Harfning rivojlanishi -M.: Fanlar akademiyasi, 1996.-396s.
4. Kondratov A.N. Maktub haqida kitob - M.: Rossiya, 2007.-224s.
5. Kochergina V.A. Yozuv tarixi bo'yicha qisqacha insho -M.: Moskva universiteti, 2003.- 40-yillar.
6. Pavlenko N.A. Yozuv tarixi - 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha - Minsk: Oliy maktab, 1989.- 239s.
7. Taranov N.N. Qo'lda yozilgan shrift - Lvov: Vishcha maktabi, 1986.
8. Fridrix I. Yozuv tarixi - M.: Nauka, 2009.- 463 b.
9. <http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000754/uroki/urok11.htm>
10. <http://maxbooks.ru/writing/stor14.htm>